

Ігор Громико

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
i.gromyko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7701-9557>

Владислав Коршенко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
s.vlad.kor@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2197-072X>

Ihor Gromyko

V. N. Karazin Kharkiv National University,
i.gromyko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7701-9557>

Vladyslav Korshenko

V. N. Karazin Kharkiv National University,
s.vlad.kor@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2197-072X>

ВАРІАНТ ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ AN OPTION TO REDUCE THE LOSS OF INFORMATION IN LEARNING DURING A PANDEMIC

Анотація. Перехід системи навчання від очного до дистанційного формату («туди – назад» стохастичним чином) супроводжується зниженням інтенсивності потоку учбової інформації від викладача до студента. Пропонується компенсувати цей негативний процес додатковим об'ємом дій та отримання інформації під час самостійної роботи з паралельним застосуванням системи автоматизації рутинних процесів.

Ключові слова: контроль засвоєння знань, автоматизація рутинних процесів, система навчання, взаємодія студентів і викладачі.

Abstract. The transition of the educational system from full-time to distance format ("back and forth" in a stochastic manner) is accompanied by a decrease in the intensity of the flow of learning information from the teacher to the student. It is suggested to compensate this negative process by additional volume of activities and information acquisition during self-study with parallel use of the system of automation of routine processes.

Keywords: Knowledge control, automation of routine processes, teaching system, interaction between students and instructors.

В період пандемії потрібно розширювати наповнення радикальних інноваційних підходів в навчанні [1]. Необхідно не тільки радикально використовувати комп'ютерні технології відео та аудіо зв'язку (google meet, zoom, skype та ін.) для здійснення через інтернет дистанційним навчанням, віртуальними семінарами, конференціями, а й наповнювати їх зміст інноваційними процесами [2].

Сучасні комп'ютерні телекомунікації дозволяють учасникам вступати в «живий» (інтерактивний) діалог (письмовий або усний) з реальним партнером, а також уможливають «активний обмін повідомленнями між користувачем і інформаційною системою в режимі реального часу» [3].

Однак, засоби контролю засвоєння знань (google forms та ін.), дають новий спектр проблем, пов'язаних із комунікацією. Використання великої кількості різних програмних продуктів для комунікації, разом із великим

обсягом інформації для передачі породжує ціле «дерево» рутинних процесів з боку студента і ще більше типових процесів з боку викладача, – зважаючи на необхідність перевірки виконаних студентами завдань.

Отже є необхідність у раціональній організації взаємодії студентів з викладачами і створенні прозорої та простої системи контролю засвоєння нової інформації студентами.

Для вирішення цих питань ми пропонуємо таку систему взаємодії студента та викладача, що передбачає контроль засвоєння матеріалів кожної лекції перед отриманням наступної.

Фактично, обмеження безпосереднього контакту студентів з викладачем ми пропонуємо компенсувати збільшенням числа контактів студента з досліджуваним навчальним матеріалом (досліджуваної інформацією).

1. Досліджуваний інформаційний матеріал (надалі, – ІМ) студент отримує в електронному вигляді не пізніше 24 годин до початку заняття.

2. Викладач озвучує під час заняття ІМ у стислому вигляді, коментує його і роз'яснює професійні моменти.

3. ІМ у вигляді презентацій та тексту виводиться на екран монітора кожного студента.

4. Текст контрольних питань виділяється кольором (зелений, синій, і ін.) І наводиться після тексту заняття. Студент зобов'язаний копіювати і вставити контрольне запитання в текст заняття так, щоб після контрольного питання (нижче за текстом) розташовувався відповідь на це питання.

5. Студент виділяє жовтим фоном **основні (на його думку-!) моменти** і визначення тексту заняття і відправляє в такому вигляді відпрацьований матеріал викладачеві на е-адресу поштової скриньки групи.

6. По відпрацьованому тексту заняття викладач оцінює рівень знання студентом матеріалу. Надає експрес-зауваження студенту. Робить висновки щодо корегування опорного матеріалу заняття.

Перевагою використання цих завдань є їх простота, та необхідність неодноразового ознайомлення студента із матеріалом лекції задля виконання.